

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Supervivencia de pacientes con errores innatos de la inmunidad con trasplante de células madre hematopoyéticas en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”

2. Planteamiento del problema

Los errores innatos de la inmunidad (EII) son enfermedades monogénicas que se manifiestan con infecciones recurrentes o graves, autoinmunidad, malignidad y alergias, y afectan aproximadamente a 1 de cada 1,000 a 1,500 nacimientos. En algunos casos, el trasplante de células madre hematopoyéticas o la terapia génica constituyen el único tratamiento curativo, con mejores resultados cuando se realiza a edades tempranas. En el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara se efectúan estos trasplantes desde 2003; sin embargo, se desconoce la evolución clínica y la supervivencia de los pacientes, lo que hace necesaria su evaluación, pese a las limitaciones derivadas de la suspensión temporal del servicio.

3. Objetivo general

Describir la frecuencia de la supervivencia de los pacientes con errores innatos de la inmunidad con trasplante de células madre hematopoyéticas en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara “Juan I. Menchaca”.

4. Diseño

Cohorte, descriptivo, retrospectivo.

5. Métodos

El estudio analizará una cohorte descriptiva de pacientes con errores innatos de la inmunidad (EII) sometidos a trasplante de células madre hematopoyéticas en el Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca” entre 2003 y 2020, mediante un muestreo no probabilístico de casos consecutivos. No se calculará tamaño de muestra al tratarse de un solo grupo. Se revisarán expedientes clínicos para evaluar variables demográficas, genéticas, inmunológicas, nutricias y relacionadas con el trasplante, así como complicaciones tempranas y tardías, mortalidad y supervivencia a corto y largo plazo, con el fin de describir la evolución clínica y los factores asociados a los desenlaces postrasplante.

6. Institución a implementar

Servicio de alergia e inmunología clínica pediátrica. División de pediatría del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00058.

8. Financiamiento

No se declara.

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> 3. <u>Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |